

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas
 XI simposio internacional de Innovacion en medios interactivos
 XI International symposium on innovation in interactive media

Notas sobre Técnicas e Cosmotécnicas da Nação Tupi das Águas Doces

Notes on Techniques and Cosmotechnics of the Tupi Nation of Águas Doces

Val Sampaio
 (/PPGARTES/Lab Techné/UFPA)¹
Moara Tupinambá
 (Associação Multiétnica Wyka Kwara/
 Lab Techné)
 2

RESUMO:

Este ensaio é uma conversa com o conceito de cosmotécnica de Yuk Hui e com a revisão proposta pelo filósofo, que põe em xeque a premissa do pensamento eurocêntrico do entendimento universalista do que é técnica/tecnologia. O paradigma ocidental afirma que o desenvolvimento tecnológico apresenta-se como uma progressão unidirecional acumulativa, Hui questiona que este seja somente um dos modos de se pensar a tecnologia. O objetivo do seguinte texto é apresentar as ideias mais importantes que Hui sobre a cosmotécnica, e, aceitando o seu desafio, refletir sobre o que aconteceria se não existisse somente uma tecnologia, mas sim muitas cosmotécnicas? Como nossa percepção da história seria afetada? Propomos um desvio, outro caminho, tomar como ponto de inflexão as sociedades indígenas em especial as que organizam como uma Nação Tupi das Águas Doces, habitando o território do Rio Tapajós, em Santarém, no Baixo Amazonas, onde existem 26 aldeias Tupinambá. Nestas primeiras anotações buscamos analisar a relação entre tecnologia e cultura e os fenômenos instaurados nesta relação, tomando como referência a Aldeia Tucumã Tupinambá, Reserva Extrativista (Resex) Tapajós-Arapiuns.

PALAVRAS-CHAVE: cosmotécnicas, arte e natureza, tecnologia indígena, Tucumã Tupinambá, Amazônia Oriental.

¹**Val Sampaio** é artista-pesquisadora, mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Fez pós-doutorado em Artes na ECA (USP). Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Pará, professora da Faculdade de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em arte contemporânea, arte e tecnologia, design, crítica de arte, teorias da arte, processo de criação, arte contemporânea e arte e vida. Coordena e participa do grupo e poéticas artísticas Lab Techné

²**Moara Tupinambá** é indígena da etnia Tupinambá, artista, curadora, designer, ilustradora, comunicadora e ativista dos direitos indígenas. Conhecida como uma artista e ativista que por meio da arte tem gerado debates acerca da consciência indígena nas cidades e dos apagamentos da identidade indígena pela colonização. Em 2022, ganhou um Prêmio no Instituto Tomie Ohtake, na edição mulheres. Participa do grupo e poéticas artísticas Lab Techné

Notes on Techniques and Cosmotechnics of the Tupi Nation of Águas Doces

ABSTRACT:

This essay is a conversation with Yuk Hui's concept of cosmotechnics and with the revision proposed by the philosopher, which calls into question the premise of Eurocentric thinking and the universalist understanding of what technique/technology is. The Western paradigm states that technological development presents itself as a cumulative unidirectional progression, Hui questions whether this is just one way of thinking about technology. The objective of the following text is to present Hui's most important ideas about cosmotechnics, and, accepting his challenge, reflect on what would happen if there were not just one technology, but many cosmotechnics? How would our perception of history be affected? We propose a deviation, another path, taking as a turning point indigenous societies, especially those organized as a Tupi Nation of Freshwaters, inhabiting the territory of the Tapajós River, in Santarém, in the Lower Amazon, where there are 26 Tupinambá villages. In these first notes we seek to analyze the relationship between technology and culture and the phenomena established in this relationship, taking the Tucumã Tupinambá Village as a reference, in the Tapajós-Arapiuns Extractive Reserve (Resex).

Keywords: cosmotechnics, art and nature, indigenous technology, Tucumã Tupinambá, Eastern Amazon.

RESUMEN:

Este ensayo es una conversación con el concepto de cosmotecnica de Yuk Hui y la revisión propuesta por el filósofo, que cuestiona la premisa del pensamiento eurocéntrico y la comprensión universalista de lo que es técnica/tecnología. El paradigma occidental afirma que el desarrollo tecnológico se presenta como una progresión acumulativa unidireccional, Hui se pregunta si esta es sólo una de las formas de pensar sobre la tecnología. El objetivo del siguiente texto es presentar las ideas más importantes de Hui sobre la cosmotecnica y, aceptando su desafío, reflexionar sobre ¿qué pasaría si no existiera una sola tecnología, sino muchas cosmotecnica? ¿Cómo se vería afectada nuestra percepción de la historia? Proponemos un desvío, otro camino, tomando como punto de inflexión las sociedades indígenas, especialmente aquellas organizadas como Nación Tupi de Águas Doces, que habitan el territorio del río Tapajós, en Santarém, en el Bajo Amazonas, donde hay 26 aldeas Tupinambá. En estas primeras notas buscamos analizar la relación entre tecnología y cultura y los fenómenos que se establecen en esa relación, tomando como referencia la Aldea Tucumã Tupinambá, en la Reserva Extractiva Tapajós-Arapiuns (Resex).

Palabras clave: cosmotecnica, arte y naturaleza, tecnología indígena, Tucumã Tupinambá, Amazonía Oriental.

A QUESTÃO DAS COSMOTÉCNICAS

Este ensaio é uma conversa com o conceito de cosmotécnica de Yuk Hui tomando como ponto de partida a revisão proposta pelo filósofo, que põe em xeque a premissa do pensamento eurocêntrico do entendimento universalista do que é técnica/tecnologia. O paradigma ocidental afirma que o desenvolvimento tecnológico apresenta-se como uma progressão unidirecional acumulativa, Hui questiona este paradigma, e afirma que este seja apenas um dos modos de se pensar a tecnologia. O filósofo reflete sobre o fato de estarmos num mundo tão vasto, diverso, como podemos aceitar que existe somente um modo de estar no mundo, e de estar no mundo com a técnica. O objetivo deste texto é apresentar brevemente as ideias mais importantes de Hui sobre a cosmotécnica, e também, é um modo de aceitar o seu desafio, buscamos refletir sobre o que aconteceria com o mundo se fosse aceito a existência para além do entendimento unidirecional e acumulativo da tecnologia, mas sim, a presença de diversas cosmotécnicas? Como nossa percepção da história, da economia, das ciências seriam afetadas, ou já foram afetadas por esta visão unidirecional e eurocêntrica?

Propomos um desvio, outro caminho, tomar como ponto de inflexão as sociedades indígenas em especial as que se organizam como uma Nação Tupi das Águas Doces, habitando o território da Reserva Extrativista (Resex) Tapajós-Arapiuns, criada em 1998 como uma reação das comunidades locais às ameaças de madeireiras.

Dito de outro modo, propomos apresentar o que pensam os indígenas sobre tecnologia, isso implica uma análise prévia do que se entende por tecnologia. A relação entre tecnologia e cultura e os fenômenos instaurados nesta relação vêm provocando mudanças radicais no estatuto do ser humano, no que pensamos o que é humano, como na maneira com que somos humanos. Esta mutação pode estar fortemente vinculada à cultura digital que hoje permeia o mundo. Esta alteração acontece a partir da matriz sócio-cultural em que as sociedades ocidentais contemporâneas estão imersas; um paradigma cada vez mais atravessado e impregnado pelos produtos e pelas metáforas emanadas da tecnociência digital.

Partindo da premissa que as culturas só existem e elas só se formam, conservam, transmitem e desenvolvem através das interações entre indivíduos, eles próprios portadores e transmissores de cultura. Na relação entre tecnologia e cultura, a contaminação entre local e global não poderia deixar de existir, já que a técnica é um produto cultural. O

traçado da palha, a maneira de extrair o óleo de andiroba, de extrair a tinta do urucum e do jenipapo, a pintura corporal dos povos indígenas, o manejo da floresta são saberes e técnicas como a palavra, a linguagem e têm uma existência de independência e dependência mútua com o ser humano, por carregar consigo toda a informação que compõe sua organização e desenvolvimento, como sentimentos, ideias, pensamentos, cosmovisões e cosmopolíticas. Partimos da premissa de que existe uma correspondência entre cultura, linguagem, tecnologia e aquele que a produz, a tecnologia desenvolvida é em si um objeto cultural, produz signos, sistemas sócio-culturais.

O filósofo Hui propõe rever a premissa universalista sobre a técnica, para isso ele pergunta se é possível pensar um pluralismo ontológico, onde a tecnologia se define, em parte, em relação à natureza, então deve ser possível pensar igualmente um pluralismo tecnológico. O livro “*A questão relativa à tecnologia na China: um ensaio em cosmotécnica*”³ é um levantamento histórico sistemático do pensamento chinês seguido por uma investigação das questões histórico-metafísicas da tecnologia moderna, perguntando como o pensamento chinês poderia contribuir para um questionamento renovado das técnicas globalizadas.

Neste livro, Hui parece se posicionar como uma resposta ao texto de Heidegger “*A questão da técnica*” (1949/1954), em alemão, a palavra *technik*, remete a uma habilidade prática particular, e a um conceito geral - *tecnologia*. Seguindo esse curso de pensamento, Hui indaga, que o paradigma ocidental sobre desenvolvimento tecnológico apresenta-se como “*progressão unidirecional acumulativa*”, mas na verdade este é somente um dos modos de ser e estar com a técnica. Hui defende a urgência de imaginar uma filosofia da tecnologia especificamente chinesa, capaz de responder ao conceito de Heidegger, ao mesmo tempo que problematiza a afirmação das técnicas e tecnologias como antropologicamente universais.

Esta investigação da questão histórico-metafísica da tecnologia, baseada em Lyotard, Simondon e Stiegler, introduz uma história do pensamento filosófico oriental moderno em grande parte desconhecida dos leitores ocidentais, incluindo filósofos como Feng Youlan, Mou Zongsan e Keiji Nishitani, lança uma nova luz sobre a obscuridade da questão da tecnologia na China. Por que a técnica nunca foi tematizada no pensamento chinês? Por que o tempo nunca foi uma questão real para a filosofia chinesa? Como foi o conceito

³ “The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics”, ainda sem tradução para o português.

tradicional de *Qi* transformado na sua relação com *Tao* à medida que a China acolheu a modernidade tecnológica e a ocidentalização?

Heidegger, pensador alemão caracteriza a tecnologia moderna como aquela que transforma a natureza em uma reserva de matérias-primas, em um estoque disponível para ser explorado (HUI, 2016, p. 3). Em sua revisão, Hui entende que o problema da tecnologia moderna não é propriedade da Europa ou do Ocidente, para comprovar essa premissa Hui coloca esta pergunta em solo oriental. Hui faz um levantamento histórico sistemático dos principais conceitos do pensamento tradicional chinês, seguido por uma investigação surpreendentemente original destas questões, a fim de perguntar como o pensamento chinês poderia hoje contribuir para um questionamento renovado e cosmotécnico das técnicas globalizadas.

Do ponto de vista crítico, Hui afirma que a questão da técnica interroga o próprio conceito de tecnologia. Influenciado por leituras sobre o giro ontológico em antropologia, como os autores Stigler, Descola, Latour e Viveiros de Castro, que perguntam se eram possíveis múltiplas naturezas, Hui propõe pensar múltiplas naturezas de tecnologias. Analisa que a ideia de técnica/tecnologia, entre os gregos, *poiesis* se apresenta enquanto algo que se produz transformando a natureza (*physis*) este conceito se encontra aportado na produtividade como crescimento e desenvolvimento, “esta ideia de que a tecnologia poderia complementar e aperfeiçoar a natureza não poderia ocorrer no pensamento chinês, já que para esta a tecnologia está sempre subordinada à ordem cosmológica” (HUI, 2016, p. 70).

Para construir o conceito de cosmotécnicas, Hui observa que existe uma confusão geral, de que todas as técnicas são iguais, de que todas as habilidades e produtos artificiais de todas as culturas podem ser reduzidos a uma coisa chamada tecnologia. E, de fato, é quase impossível negar que as técnicas podem ser entendidas como extensão do corpo ou externalização da memória. No entanto, eles podem não ser percebidos ou refletidos da mesma forma em diferentes culturas. (HUI, 2016, p. 9)

Yuk Hui argumenta que a ideia de multinaturalismo recentemente proposta por antropólogos como Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, Bruno Latour e Tim Ingold “é uma resposta direta à crise da modernidade que, de modo geral, se expressa em termos de uma crise ecológica” (ibid, 2016, p.21) que, agora, está intimamente ligada ao Antropoceno. Portanto, refletir criticamente sobre o cenário contemporâneo nos encaminha para outras visões, outras cosmologias e possíveis e diversas argumentações sobre o

universo, e deste modo, sobre as relações com outros humanos e *mais-que-humanos*, nos termos de Donna Haraway⁴. Apontamos para uma cosmologia quando se assume uma separação básica: somos testemunhas de um mundo que existe independente de nós, e sobre o qual refletimos a partir do nosso olhar. Por vezes esse olhar pode ser estético, artístico, científico, como, por exemplo, alguns regimes de pensamentos estudados pela antropologia, como a cultura dos povos indígenas, descobrimos maneiras radicalmente outras de pensar a vida, o corpo, o cosmos, a arte portanto, outras cosmologias e outras cosmotécnicas.

O multinaturalismo nos aponta que a solução seria nos relacionarmos com esse mundo como os indígenas, pois para eles somos o mesmo e o outro, como na Fita de Moebius. Nas etnografia realizadas por Tânia Stolze Lima⁵ sobre os povos Yudjá (Juruna), nos traduz essa ontologia e a compreensão a partir desta etnia indígena do que é o humano com a incorporação de outros entes e espécies, os *mais que humanos* (Haraway, ibid, 2023), exatamente como diz Viveiro de Castro "*não existe um lado e outro lado, um dentro e fora de Gaia.*" São relações de parentesco e de pertencimento de um cosmos, de um mundo construído em relação ao outro. "*Eu sou pescador e sou peixe, somos todos o mesmo, e estamos todos no mesmo lado.*" Estamos imersos em mudanças aceleradas e vivemos desequilíbrios ecológicos de toda ordem, como a resposta da natureza às subjugações sobre a Terra, como poderá a arte estar imune a esse movimento que é da própria vida?

O fim da globalização unilateral e a chegada da resposta de Gaia sobre os efeitos do humano na Terra, nos obriga a falar de cosmopolítica. Esses dois fatores se correlacionam e correspondem a dois sentidos diferentes da palavra "cosmopolítica": como regime comercial e como política da natureza. (Hui,pg,15)

O TARUBÁ E A COSMOTÉCNICA TUPINAMBÁ

No baixo Amazonas, ao longo das margens do Rio Tapajós, encontra-se a Aldeia Tucumã Tupinambá, uma das aldeias do povo Tupinambá do Baixo Tapajós, com aproximadamente 50 famílias conforme o último censo da aldeia. Esta comunidade habita a Reserva Extrativista (Resex) Tapajós-Arapiuns, criada em 1998 como uma reação das comunidades

⁴ Donna Haraway bióloga, filósofa, escritora e professora emérita do Departamento de História da Consciência, na Universidade da Califórnia em Santa Cruz,

⁵ Tânia Stolze Lima, antropóloga e professora aposentada da Universidade Federal Fluminense.

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas
XI simposio internacional de Innovacion en medios interactivos
XI International symposium on innovation in interactive media

locais às ameaças de madeireiras. A Resex é uma área de proteção ambiental que surgiu do esforço de diversas comunidades, incluindo cerca de 20 aldeias Tupinambá, das 70 aldeias existentes para proteger suas terras e modos de vida tradicionais (ZUKER, 2020). Atualmente já são 26 aldeias Tupinambá, conforme informado pelo Conselho Indígena Tupinambá do Tapajós.

A história dos Tupinambá é marcada por desafios significativos, incluindo o missionarismo e a Cabanagem, uma revolta que exterminou entre 30% e 40% da população da província do Grão Pará. Esses eventos contribuíram para a invisibilização das identidades indígenas, reforçando a percepção de que as diversas etnias do Tapajós haviam sido extintas (LIMA, 2015). Contudo, a criação da Resex permitiu que muitas comunidades reafirmassem sua autoidentificação como indígenas e exigissem que seus territórios fossem demarcados como terras indígenas (TIs), o que alteraria a classificação fundiária atual da unidade de conservação (UC).

A demarcação das TIs nas áreas hoje classificadas como Resex gerou cisões nas comunidades locais. Enquanto as comunidades que se autoidentificavam como indígenas demandam o reconhecimento de sua territorialidade específica, aquelas que não se

reconheciam como indígenas defendiam a manutenção da integridade territorial da área classificada como Resex (VAZ FILHO, 2013). Além disso, os indígenas enfrentam dificuldades com a forma autoritária com que diretores e técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tratam sua permanência na Resex, necessitando de autorizações para atividades tradicionais como roçar ou retirar madeira para construções (VAZ FILHO, 2013).

Atualmente, o processo de regularização fundiária das TIs na Resex Tapajós-Arapiuns está paralisado na Funai. Em resposta à morosidade desse processo, os Tupinambá iniciaram a autodemarcação de suas terras em janeiro de 2017, uma iniciativa realizada por etapas, abrangendo uma extensão de 350 mil hectares reconhecidos por eles como de uso tradicional da "Nação Tupinambá" (ZUKER, 2017; ARAGÃO, 2020). Eles justificam essa ação devido às ameaças fundiárias intensificadas por obras de infraestrutura, como a pavimentação da parte norte da rodovia BR-163, concluída em 2019, que liga Cuiabá a Santarém.

Neste contexto de resistência e resiliência, o tarubá emerge como um símbolo de identidade cultural e continuidade da cultura tupi. Esta bebida fermentada é um legado cultural que conecta o povo Tupinambá aos seus ancestrais e aos seus parentes indígenas, como os Sateré Mawé. A história do tarubá remonta aos tempos dos Tupinambarana, um povo composto por várias comunidades Tupinambá que compartilhavam tradições e conhecimentos. Ao preparar e consumir o tarubá, os Tupinambá de hoje mantêm viva a ligação com seu passado e afirmam sua identidade cultural.

Processo de Produção do Tarubá

O tarubá é uma bebida de origem indígena, principalmente dos povos de origem Tupi, e é feita a partir da mandioca, e é uma das tradições mais autênticas dos povos da Amazônia. Com um aroma agradável e um sabor suave e levemente adocicado, o tarubá é único e não se assemelha a outras bebidas conhecidas. Ele também é encontrado em festas juninas pela região de Santarém (PA). A preparação do tarubá é um processo longo e detalhado, que pode levar vários dias. Tudo começa com a extração do tucupi, um molho tradicional

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas
XI simposio internacional de Innovacion en medios interactivos
XI International symposium on innovation in interactive media

obtido ao prensar a massa da mandioca. A massa restante é então usada para fazer beijus, que são assados e, em seguida, colocados sobre folhas de palmeira. A massa é umedecida com água e salpicada com folhas de curumin-caá (*Ravenala guaianensis*), e novamente coberta com folhas de palmeira, onde descansa e fermenta por vários dias. A duração desta fermentação é determinada pelos produtores, o que pode resultar em um tarubá com leve teor alcoólico. Depois de alguns dias de fermentação, a manipueira fermentada é misturada novamente com a crueira, formando uma bebida espessa e nutritiva. Este processo não é apenas técnico, mas também comunitário, com membros da aldeia se reunindo para compartilhar histórias, ensinar os mais jovens e fortalecer os laços culturais.

Dona Jurandinha e o processo de produção do Tarubá
Imagens de Moara Tupinambá

Uma vez pronto, o tarubá é diluído em água e consumido como uma bebida fortificante no dia a dia, tradicionalmente servido em cuias. Na região oeste do Pará, ele é tradicionalmente consumido durante os puxiruns, que são mutirões de trabalho coletivo

XI simpósio
 internacional
 de inovação
 em mídias
 interativas

XI simposio
 internacional
 de Innovacion
 en medios
 interactivos

XI International
 symposium
 on innovation
 in interactive
 media

nas comunidades rurais. Já a versão alcoólica é reservada para ocasiões festivas, como o Festival do Sairé em Alter do Chão, que celebra a cultura do Boto.

Cosmotécnica e a Tradição do Tarubá

O conceito de cosmotécnica, proposto por Yuk Hui, oferece uma perspectiva inovadora sobre como a tecnologia e a cultura estão entrelaçadas. Ele desafia a visão eurocêntrica de que o desenvolvimento tecnológico é linear e universal. Em vez disso, a cosmotécnica sugere que cada cultura desenvolve suas próprias tecnologias baseadas em seus valores, cosmologia e interação com a natureza.

Para os Tupinambá, a produção do tarubá é uma expressão de cosmotécnica. O processo de fabricação da bebida não é apenas uma técnica de fermentação, mas uma prática cultural que reflete o conhecimento acumulado ao longo de gerações e a relação simbiótica com a terra. A casa de farinha, onde o tarubá é produzido, é mais do que um espaço de trabalho; é um centro cultural onde as histórias e as práticas ancestrais são passadas de geração em geração.

A resistência cultural dos Tupinambá, manifestada na continuidade do tarubá, exemplifica a capacidade de adaptação e inovação dentro dos contextos culturais específicos. Este exemplo de cosmotécnica desafia a ideia de que há apenas uma única forma de tecnologia, mostrando que existem muitos caminhos para o desenvolvimento que são igualmente válidos e significativos.

RELATO DE CASO

Na Aldeia Tucumã Tupinambá, no Tapajós, a produção do tarubá continua viva, mesmo diante das pressões da cultura hegemônica eurocêntrica. Feito a partir da mandioca, o tarubá passa por várias etapas de preparação. Algumas mulheres da aldeia preparam o tarubá como uma tradição para tomarem com suas famílias e na festa do Santo Inácio de Loyola, evento religioso tradicional que acontece na Vila de Boim, próxima a aldeia Tucumã.

Esta etapa refere-se a um relato de caso que ocorreu na realização da primeira Semana Criativa da Aldeia Tucumã Tupinambá, em julho de 2024, cujo principal objetivo foi acompanhar o processo criativo dos indígenas, incluindo o referente à produção do tarubá. Em um dos encontros sobre processos criativos realizados na semana, a comunidade foi incentivada a refletir e mapear sobre os traços de sua ancestralidade cultural que tivesse relação com a identidade do coletivo. Nesse momento, tanto a mandioca como o tarubá foram citados como um símbolo da resistência da ancestralidade.

Jurandinha Tupinambá e Mário Tupinambá
Imagens de Moara Tupinambá

A realização do tarubá foi acompanhada, sob condução de dona Jurandinha Tupinambá e pelo senhor Mário Tupinambá, indígenas da comunidade. Nesse momento foi possível verificar o processo criativo presente na elaboração desta bebida e o cuidado dos indígenas com a casa de farinha. A produção da bebida possibilitou a identificação da continuidade da cultura tupi neste processo, tanto na continuidade da cosmotécnica adquirida de gerações, quanto no uso de palavras em tupi que representaram a resistência de uma oralidade que reflete o conhecimento ancestral Tupinambá, e a língua também uma cosmotécnica. Foi corriqueiro o uso das seguintes palavras:

Tipiti [tepití]: que conforme o dicionário Tupi de Belém: Dicionário Tupinambá – Português 1771. Trata-se de um cesto cilíndrico elástico, feito de fibras vegetais, usado para espremer e secar a massa de mandioca, denominando-se tucupi ao líquido produzido. O processo começa com o uso do tipiti, uma prensa artesanal feita de palha trançada. A mandioca ralada é colocada dentro do tipiti para que o suco seja extraído através da

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas

XI simposio internacional de Innovacion en medios interactivos

XI International symposium on Innovation in interactive media

pressão. Essa técnica é crucial para remover o excesso de líquido e preparar a massa para a fermentação, refletindo o conhecimento prático acumulado ao longo de gerações.

Manipueira: seria o líquido extraído, conhecido como manipueira, um componente vital que é deixado para fermentar. Esta fermentação não só é importante para o desenvolvimento dos sabores da bebida, mas também possui usos diversos na culinária e medicina tradicional, destacando seu valor multifuncional dentro da comunidade.

Crueira: Após a extração da manipueira, o resíduo sólido restante é a crueira, que não passa pela urupema ou peneira, e que não é desperdiçada. Ela é reutilizada em várias preparações culinárias, demonstrando a filosofia de aproveitamento total dos recursos, uma prática comum entre os povos indígenas da Amazônia.

Beiju: [mbeyu] espécie de pizza fina feita com massa fina de mandioca assada, com numerosas espécies: beijuaçu, beijucuruba, beiju-moqueca. Para preparar o tarubá, são feitos grandes beijus assados no forno.

Puçanga: Durante a preparação do tarubá, a puçanga, uma mistura de ervas com significados espirituais e terapêuticos, é adicionada à bebida. Essas ervas são cuidadosamente escolhidas por suas propriedades e simbolismo, enriquecendo o sabor e a experiência do tarubá, e reafirmando a conexão espiritual da comunidade com a natureza.

Aldeia Tucumã Tupinambá: Cultura e Sustentabilidade

A Aldeia Tucumã Tupinambá, como parte da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, exemplifica um modelo de sustentabilidade que equilibra a subsistência com a conservação ambiental. A reserva foi criada com o objetivo de proteger os modos de vida tradicionais, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais. A comunidade participa ativamente na gestão da reserva, assegurando que suas práticas respeitem e protejam o ecossistema local.

Além da produção de tarubá, a aldeia é conhecida por sua diversidade de práticas culturais e econômicas. A pesca e a caça são realizadas de maneira sustentável, garantindo que as futuras gerações também possam desfrutar desses recursos. O artesanato, embora limitado

XI simpósio
internacional
de inovação
em mídias
interativas

XI simposio
internacional
de Innovacion
en medios
interactivos

XI International
symposium
on innovation
in interactive
media

em escala comercial, é uma expressão vital da identidade cultural e um meio de transmitir habilidades e conhecimentos ancestrais.

A vida na aldeia é profundamente conectada ao ciclo natural da floresta, com as práticas agrícolas e de coleta seguindo os ritmos das estações. Essa relação com a terra não é apenas prática, mas também espiritual, com muitos rituais e celebrações centrados na gratidão e respeito à natureza.

O tarubá, como prática cultural e expressão de cosmotécnica, revela a riqueza e a complexidade das tradições indígenas da Amazônia. Ao nos conectarmos com a história e a produção desta bebida, somos convidados a reconsiderar o papel da tecnologia em nossas vidas e a reconhecer as múltiplas formas de interação entre cultura e ambiente.

O conhecimento do tarubá nos lembra que a tecnologia não é apenas um conjunto de ferramentas, mas uma expressão de valores e *cosmopercepções* que podem nos conectar de maneira mais profunda com nosso mundo e com aqueles que vieram antes de nós. Em um tempo de rápidas mudanças e pressões externas, o tarubá permanece como um símbolo de resistência cultural e renovação, uma celebração da *cosmotécnica* dos povos Tupinambá e de sua contínua influência na Amazônia e além.

Colagem Moara Tupinambá - 2024

XI simpósio
internacional
de inovação
em mídias
interativas

XI simposio
internacional
de Innovacion
en medios
interactivos

XI International
symposium
on innovation
in interactive
media

Referências

- ARAGÃO, Marcio. Autodemarcação Do Território: Os Indígenas Tupinambás Avançam Em Santarém. 2015. Disponível Em: <https://www.Lucafanelli.Net/Pt/2015/11/Taruba-O-Processo-De-Producao/>. Acesso Em: 11 Ago. 2024.
- FANELLI, Luca. Tarubá: O Processo De Produção. 2015. Disponível Em: <https://Www.Lucafanelli.Net/Pt/2015/11/Taruba-O-Processo-De-Producao/>. Acesso Em: 11 Ago. 2024.
- Instituto Socioambiental. Sateré Mawé. Disponível em: https://Pib.Socioambiental.Org/Pt/Povo%C3%A9_maw%C3%A9. Acesso Em: 11 Ago. 2024.
- HARAWAY, Donna J. 2023. A Reinvenção Da Natureza - Símios, Ciborgues E Mulheres. São Paulo: Martins Fontes
- HARAWAY, Donna J. 2016. Antropoceno, Capitoloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: Fazendo Parentes. Climacom Cultura Científica – Pesquisa, Jornalismo E Arte, Ano 3, Nº 5, Abr. 2016
- HUI, Yuk. 2020. Tecnodiversidade. São Paulo: Ubu Editora.
- MELO, Rita De Cássia. Casa De Farinha: Patrimônio Cultural Imaterial E Lugar De Memória Do Povo Tupinambá Da Bahia. *Revista Brasileira De Pesquisa Em Turismo*, São Paulo, V. 14, N. 3, P. 56-70, Set./Dez. 2020. Disponível Em: <https://www.scielo.br/j/rbtur/a/9vxn6wdf19lg9q5gxbh5vyq/?lang=pt>. acesso em: 11 ago. 2024.
- LIMA, Tânia Stolze. Um Peixe Olhou Para Mim -O Povo Yudjá E A Perspectiva - São Paulo: Unesp. 2005.
- LIMA, Tânia Stolze. O Dois E Seu Múltiplo: Reflexões Sobre O Perspectivismo Em Uma Cosmologia Tupi. *Revista Mana* 2(2):21-47, 1996.
- LIMA, Wenceslau De Oliveira. *Cabanagem E Resistência No Grão-Pará*. São Paulo: Companhia Das Letras, 2015.
- PEIRCE, Charlie Sandres. *Semiótica*. 4. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. Tradução De: José Teixeira Coelho Neto.
- PEREIRA, Carlos Symoes; Almeida. *Tupi De Belém: Dicionário Tupinambá-Português 1771 (Portuguese Edition)*.
- VAZ FILHO, Milton. *Terras E Conflitos Na Amazônia: A Luta Pela Regularização Fundiária Na Resex Tapajós-Arapiuns*. São Paulo: Contexto, 2013.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2015. O Recado Da Mata. In: Kopenawa, Davi; Viveiros De Castro, Eduardo. 2015. *A Revolução Faz O Bom Tempo*. Realização De Os Mil Nomes De Gaia. Rio De Janeiro, . Son., Color. Disponível Em: <<https://www.youtube.com/watch?v=cjbu1jo6rme>>. acesso em: 23 set. 2017-2024
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2002. *A Inconstância Da Alma Selvagem E Outros Ensaios De Antropologia*. São Paulo: Cosac Naify,
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1986. *Arawete: Os Deuses Canibais*. Rio De Janeiro: Jorge Zahar.
- ZUKER, Marcia. *Tupinambás Do Tapajós: Resistência E Autodemarcação*. 2020. Disponível em: <https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/povo-tupinamba-do-baixo-tapajos-luta-por-seus-direitos/>. acesso em: 11 ago. 2024.